

remises. De bijwerking dezer rekeningen-courant kan, wat de premie-verantwoording betreft geschieden met behulp der recapitulatie-staten der uitgezonden kwitanties of wel van de borderellen zelf, alsmede van de nota's voor nieuwe polissen, van de credit-nota's van teruggezonden en van de debetnota's der incidenteel gezonden kwitanties.

Wanneer ik in het bovenstaande heb gesproken van agentschappen, dan zijn hiermede bedoeld alle organen van incasseering der premiën, zooals die in den aanvang zijn aangegeven. Op elk oogenblik is een bepaald bedrag aan kwitanties in behandeling bij elk dezer organen, dus ook ten tijde van het opmaken der balans. In deze verschillende debiteuren-rekeningen zit dus op 31 December een premie-bedrag opgenomen, dat nog niet verantwoord is. Het is dus wensche-lijk, dat de juistheid dezer debiteuren-rekeningen wordt bevestigd, hetgeen voor de eigenlijke agentschappen kan geschieden door middel van saldo-biljetten en voor de banken door opgave van nog in portefeuille zijnde kwitanties. Van de premie-bedragen, die per giro of per kas bij de maatschappij rechtstreeks inkomen, zullen de kwitanties, voor zoover deze op den balansdatum, nog niet zijn ingekomen, nog ten kantore aanwezig zijn, zoodat deze rechtstreeks met de borderellen, die daarvoor zijn vervaardigd, kunnen worden geverifieerd. In den regel zal het bij het controleeren der balans nog mogelijk zijn den afloop van een groot gedeelte der op 31 December nog uitstaande premie-bedragen na te gaan, zoodat achteraf nog kan worden gecontroleerd of het premie-bedrag van het afgelopen jaar niet te hoog is opgevoerd. Natuurlijk moet er eenmaal afsluiting plaats hebben, doch zolang deze nog niet heeft plaats gehad, kan met na 31 December plaats gehad hebbende mutaties, die belangrijke invloed op het premie-totaal hebben, rekening worden gehouden.

Bij de controle der genoemde debiteuren-posten, vooral bij de te kantore in behandeling zijnde kwitanties, is het van belang na te gaan, hoe de samenstelling der incasso-portefeuille is, voornamelijk met het oog op den duur van eventuele achterstalligheid. Bij elke maatschappij zijn bepaalde regelen gesteld ten aanzien van den toelaatbaren duur der achterstalligheid. Bij de controle moet er dus de aandacht op worden gevestigd, dat deze duur niet, of althans niet belangrijk, wordt overschreden. Kwitanties met een te grooten duur van achterstand geven aanleiding tot het vermoeden, dat de desbetreffende verzekeringen zullen worden geroyeerd, waardoor dus achteraf zou blijken, dat een wellicht belangrijk premie-bedrag ten onrechte in de winstrekening van het afgelopen boekjaar is opgenomen. Hiertegenover staat natuurlijk wel, dat de wiskundige reserve dier verzekeringen, die nog in het totaal der wiskundige reserve is begrepen, een dekking vormt voor de te hoog geboekte premiën, doch in den regel is het bedrag der premie hooger dan het daarmee overeenkomende deel der wiskundige reserve, zoodat per saldo uit het niet inkomen der premie een vermindering van reeds geboekte winstbedragen voortvloeit. Bij de opstelling der balans ware met deze verminderingen, voorzover bekend of te voorzien, rekening te houden.

(Slot volgt).

A. H. J. de GOEY

INRICHTINGSLEER

Bij den momenteelen stand van de accountancy hier te lande mag het verschijnen van een leerboek over de Inrichtingsleer¹⁾ als een evenement beschouwd worden, dat aanspraak mag maken

¹⁾ Dr. A. Sternheim, Administratieve Inrichtingsleer en Kostprijsberekening. ('s-Gravenhage, 1928).

op de volle belangstelling, te meer waar het een werk betreft van de hand van een zoo deskundig schrijver als Dr. Sternheim.

In 1922 koos Prof. Polak als onderwerp voor zijn inleiding voor den 14den Accountantsdag van het Nederlandsch Instituut van Accountants de beantwoording van de vraag: „Is een algemeene Inrichtingsleer bestaanbaar?“, waarbij hij een „poging deed uit de veelheid van de bestaande inrichtingen de gemeenschappelijke grondprincipes naar voren te brengen“ (pag. 23). Bij de gedachtenwisseling, die op deze inleiding volgde, werd de schrijver aan een niet malsche kritiek onderworpen; men meende, dat een vergadering van accountants recht had op iets meer, dan wat de inleider geboden had; hoewel men toegaf, dat men nog niet kon spreken van een „geschreven“ Inrichtingsleer, een Inrichtingsleer als zoodanig bestond reeds lang, ze was vervat in cursusdictaten en examenopgaven. Dr. Sternheim noemde in dit verband een periode van 15 jaar. Men had slechts behoefte aan een algemeene systematisering en daarin was de schrijver, volgens het algemeen oordeel van de vergadering, te kort geschoten.

In het M. A. B., jaargang 1925 pag. 110 en 111 onderwerpt Dr. Sternheim de openbare les gehouden door den Heer Dijker bij de aanvaarding van het ambt van lector aan de Handelshoogeschool te Rotterdam aan een critische beschouwing en formuleert als één van zijn bezwaren een te onsystematische afdoening van problemen, waarbij hij dan meer in het bijzonder bezwaren oppert tegen de door den Heer Dijker gegeven systematiek van de Inrichtingsleer.

Met eenig recht kan derhalve geconstateerd worden, dat wat de Inrichtingsleer aangaat, over het algemeen de behoefte gevoeld werd aan een systematische behandeling, waarin een juiste begripsbepaling en formuleering gegeven zou worden van wat onder Inrichtingsleer te verstaan valt, op basis waarvan dit leervak dan verder systematisch opgebouwd zou kunnen worden.

In het debat naar aanleiding van bovengenoemde inleiding van Prof. Polak typeerde de Heer Sparrius den stand van zaken in deze met te zeggen, dat hij dacht „een helder beeld te zullen krijgen van de vage gedachten, die zich bij mij in de praktijk hadden gevormd.“

Het is op zich zelf reeds tekenend, dat ruim 5½ jaar na deze vergadering het nog alleszins gerechtvaardigd is het nu juist verschenen werk van Dr. Sternheim ter hand te nemen met dezelfde verwachtingen. In deze verwachtingen stelt dit werk te leur; het brengt niet de hier zoo zeer gewenschte systematiek.

Nu zij er direct op gewezen, dat het onbillijk zou zijn geweest, niettegenstaande de Inrichtingsleer volgens de eigen uitspraken van Dr. Sternheim thans reeds minstens 20½ jaar oud moet zijn, hem de rol van den deus ex machina in deze toe te deelen en van hem te verwachten, dat hij het verlossende woord hier zou spreken door duidelijk en meteen voor goed uiteen te zetten, en te formuleeren, wat nu eigenlijk onder Inrichtingsleer te verstaan valt, welke haar systematiek is, hoe haar verhouding tegenover het boekhouden en haar plaats in de accountancy. Doorgaans wordt iets dergelijks wat den definitieven vorm betreft, zoo die ooit bereikt wordt, met vereenigde krachten opgebouwd. Doch ook al neemt men dit in aanmerking en al houdt men zich bij het bestudeeren van het werk voor oogen, dat het, gelijk de schrijver in zijn kort voorbericht vermeldt, slechts een proeve tot systematisering is, dan nog kan dit de teleurstelling niet bannen.

Men zal het toch niet onbillijk kunnen noemen, dat men hier verwachtte van den zeergeleerden schrijver te zullen vernemen, al was het dan maar geweest in een klein inleidend hoofdstuk, wat onder Inrichtingsleer te verstaan valt, wat haar doelstel-

lingen zijn, welke onderdeelen men er bij te onderscheiden heeft, hoe haar verhouding tot de aanverwante leervakken (het boekhouden, de controleleer, de bedrijfshuishoudkunde) is, op basis waarvan het werk dan verder systematisch had opgebouwd kunnen worden.

Dr. Sternheim geeft verspreid over de eerste hoofdstukken een paar definities, waarvan dan vooral van belang zijn die in Hoofdstuk I par. 1 en in Hoofdstuk V par. 1. Hij heeft hierbij echter dezelfde wijze van behandeling der stof gekozen als in zijn „Contrôleleer”; in korte genummerde paragrafen formuleert hij zijn meening, kort en bondig zonder veel toelichting, in plaats van door een logischen opbouw van zijn gedachtengang, door een geleidelijk inschakelen van nieuwe factoren tot de z.i. juiste formulering van de begrippen en systematiek te komen. Juist door den lezer door zoo'n aan de begripsformulering voorafgaand betoog in staat te stellen den gedachtengang van den schrijver te volgen, krijgen de begrippen hun waarde, doordat men de bedoelingen van den schrijver leert kennen, in het bijzonder dan de beteekenis, die hij toekent aan de door hem gebezigde woorden. Een dergelijke bondige, aphoristische behandeling eener materie, als *Dr. Sternheim* in deze toepast, is op zijn plaats, waar het onderwerpen van min of meer descriptieven aard betreft of een terrein, dat reeds lang ontgonnen is en waaromtrent reeds ingeburgerde opvattingen bestaan. Formuleert een schrijver over dergelijke onderwerpen zijn meening kort en bondig, dan zal men hem toch direct thuis kunnen brengen als aanhanger van die en die reeds bekende opvattingen en zal men zelfs met genoegen constateeren, dat hij niet in herhaling is vervallen, door de reeds bekende redeneeringen, die tot die opvattingen leiden, weer in den breedte uit te meten. Een dergelijk onderwerp is de Inrichtingsleer echter nog niet, integendeel zelfs, de Inrichtingsleer verkeert juist in het stadium, dat men voor alles behoefte heeft aan een zorgvuldige omschrijving van begrippen en van de systematiek.

Ook de indeeling van de behandelde stof in Hoofdstukken, waardoor de lezer wellicht een inzicht had kunnen krijgen in de systematiek, die de schrijver voor de oogen stond, biedt te dien aanzien niets. Ten deele kon men dit reeds aan den titel „Administratieve Inrichtingsleer en Kostprijsberekening” verwachten. Het kostprijsvraagstuk behoort toch tot één van de „aerkannte” onderdeelen van de bedrijfshuishoudkunde en hoort als zoodanig niet thuis in een werk over Inrichtingsleer. Men zou deze samenvoeging ten slotte uit utiliteitsoverwegingen hebben kunnen aanvaarden, zoo deze beide heterogene onderwerpen in den tekst scherp gescheiden waren gehouden, door de behandeling van het kostprijsvraagstuk in een IIde Deel of in een aanhangsel op te nemen. De desbetreffende Hoofdstukken vindt men echter midden tusschen de Hoofdstukken de Inrichtingsleer betreffende. Het is intusschen niet lastig de overwegingen, die den schrijver daartoe leidden te begrijpen; hij zal gemeend hebben die hoofdstukken noodig te hebben voor het juiste begrip van zijn behandeling van de kostprijsoekhouding, die er onmiddellijk op volgt en welke in een werk over Inrichtingsleer op haar plaats is. Met hetzelfde recht had men dan echter ook Hoofdstukken over balanstheorieën, loonstelsels, ondernemingsvormen, etc. kunnen verwachten.

Men leest intusschen de uiteenzettingen van *Dr. Sternheim* over het kostprijsvraagstuk met veel genoegen, trouwens andere publicaties van dezen schrijver zijn er een waarborg voor, dat zijn opinie over vraagstukken als deze de aandacht steeds ten volle waard zijn. De 35 pagina's die hij aan het kostprijsvraagstuk besteedt, waaronder dan nog verschillende pagina's, die in de Hoofdstukken over de kostprijsoekhouding onder gebracht zouden kunnen worden, is een te klein bestek om aan dit onderwerp in alle opzichten recht te doen wedervaren. Hetgeen

Dr. Sternheim hier over het kostprijsvraagstuk in het midden brengt, heeft in elk geval slechts beteekenis voor degenen, die met dit vraagstuk, door elders verkregen kennis, reeds ter dege vertrouwd zijn en dan moeten zij nog bestand zijn tegen griezigheden als „cyclische onderbezetting” en „chronische afzetimpotentie”. (pag. 31).

Wat de systematiek in de behandeling der stof op de Inrichtingsleer zelve betrekking hebbende, aangaat, door het hierboven reeds aangeduide ontbreken van een inleidend hoofdstuk mist men elke aanwijzing om na te gaan, welke indeeling den schrijver voor de oogen stond. Ook de benaming en opeenvolging der hoofdstukken geeft het zoo gewenschte inzicht in de systematiek niet.

Na het werk in zijn geheel bestudeerd te hebben, heeft men wel den indruk veel gelezen te hebben, waarvan men voelt dat het in een boek over Inrichtingsleer thuis behoort, een en ander dikwijls op buitengewoon aantrekkelijke wijze uiteengezet, een duidelijk inzicht in wat nu eigenlijk Inrichtingsleer is, heeft men niet gekregen.

Onwillekeurig schieten dan de twee strophen uit de „Faust” in de gedachten door den Heer *Sparrius* geciteerd naar aanleiding van de inleiding van *Prof. Polak* in 1922 op den 14den Accountantsdag:

„Hier stehe ich nun, ich armer Thor
Und bin so klug als wie zuvor.”

Afgezien van een vermeerdering aan feitelijke kennis, die men voor een goed deel in dit werk terugvindt, is men verlegen met 5½ jaar geleden niet veel vooruit gegaan.

Het werk werd tot dusverre beschouwd van principieel standpunt; men mag zich gerechtvaardigd achten een dergelijke maatstal aan te leggen met het oog op het stadium, waarin het vraagstuk „De Inrichtingsleer” allengs, vooral ook door publicaties en mondelinge uiteenzettingen van *Dr. Sternheim* zelve, was gekomen. Beschouwt men het werk van een meer praktisch standpunt, dan mag men constateeren, dat de accountancy-literatuur hier te lande er door verrijkt is met een publicatie, die in een bestaande behoefte voorziet.

Niettegenstaande het werk volgens vermelding op den omslag bestemd heet voor verschillende categorieën van personen, zal men mogen aannemen, dat het in de allereerste plaats geschreven zal zijn voor hen, die zich voorbereiden voor een accountancy-examen, een in boekvorm uitgegeven cursusdictaat dus. Als zoodanig voorziet het in een bestaande behoefte. Het grootste deel van het werk wordt ingenomen door korte en globale schetsen, volgens een uniform schema, van verschillende bedrijven, voor zoover dan van belang voor de inrichting van de administratie. De beteekenis daarvan voor de praktijk is minder groot te achten; bij de oplossing der vraagstukken, waarvoor men zich daar bij de inrichting van administraties geplaatst vindt, heeft men weinig aan dergelijke globale gegevens en kennis, waarover degene, wiens hulp bij de inrichting van een administratie wordt ingeroepen, doorgaans reeds beschikt. De uitgebreide monographieën over speciale administraties zijn daarbij van grooter nut, terwijl over het algemeen de grootste moeilijkheden zullen schuilen in de uitwerking der kleinigheden, waarbij menschenkennis en tact belangrijker kunnen zijn, dan parate kennis van de Inrichtingsleer i.e. van een speciale administratie.

Anders is het voor de studeerenden, die zich voor de uitwerking van een inrichtingsvraagstuk, een slap aftrekseltje van de praktijk, geplaatst zien. Voor hen hebben deze globale uiteenzettingen de beteekenis, dat zij alvorens zich tot de uitwerking van het vraagstuk te zetten, na kunnen gaan op welke punten en eigenaardigheden zij bij het gegeven bedrijf hebben te letten, in welk verband dan vooral de paragrafen over de

„Administratieve verwerking der kenmerkende handelingen” van groot belang zijn. In aansluiting op deze globale schetsen van verschillende bedrijven laat *Dr. Sternheim* ter nadere illustratie eenige uitwerkingen van inrichtingsvraagstukken volgen, welke zeer instructief zijn.

Had *Dr. Sternheim* zijn werk getiteld: „Een handleiding voor de uitwerking van inrichtingsvraagstukken”, dan ware er meer evenwicht geweest tusschen inhoud en titel. De algemeene uiteenzettingen in de eerste hoofdstukken en de hoofdstukken over het kostprijsvraagstuk had men als welkome toefgift ontvangen. Met veel genoegen leest men de dikwijls pittige opmerkingen en ziet men de „bouwstenen” voor een Inrichtingsleer aandragen, waarvoor *Dr. Sternheim* alle lof toekomt. Doch ook in dat geval zou er aanleiding geweest zijn *Dr. Sternheim* te vragen, onder verwijzing naar het debat in 1922 op den 14den Accountantsdag, wanneer de „geopende deur” nu eens in zijn hengsels gezet wordt.

Een niet geringe verdienste van het werk is, dat het tot denken prikkelt, juist doordat het den lezer onbevredigd laat.

Gaat men de historie na, dan kan men als kenmerk van de administraties in vroegere jaren noemen de groote onderlinge overeenkomst. Deze administraties betroffen overwegend de bedrijfshuishoudingen van den enkelen koopman, ze waren zeer overzichtelijk en meestal ingericht volgens de z.g. dubbele methode van boekhouden.

Doeh ook waar de enkele methode of de cameraalstijl toepassing vond, bestond groote onderlinge overeenkomst.

Inrichtingsleer en boekhouderleer vielen toen samen, maar men voelde geen behoefte te spreken van een Inrichtingsleer, hoewel die toentertijd zeker bestaanbaar was. Wat zou die Inrichtingsleer meer hebben kunnen zijn dan een „einmalige” toepassing van de leer van het boekhouden? Men voelde, dat het zwaartepunt op de kennis van het boekhouden moest vallen. In het spraakgebruik vormde zich dan ook geen woord als Inrichtingsleer, omdat men er geen inhoud achter voelde.

In den loop der jaren groeiden de bedrijfshuishoudingen in omvang, zij kwamen in karakter meer uiteen te loopen, terwijl ook de economische verhoudingen veel ingewikkelder werden. Het valt te begrijpen, dat deze ontwikkeling ook in de administraties groote veranderingen teweeg bracht. De overzichtelijkheid verminderde en de onderlinge overeenstemmingen traden minder op den voorgrond. Men zou de ontwikkeling in deze kunnen typeeren met te zeggen, dat de eigenlijke boekhouding steeds een kleiner onderdeel van de totale administratie, die in een bedrijfshuishouding gevoerd wordt, ging uitmaken.

Bij de bedrijfshuishouding van den enkelen koopman in vroeger jaren vallen de begrippen administratie en boekhouding vrijwel samen. Men administreerde slechts dat, wat in het stelsel van de gekozen boekhoudmethode, doorgaans het gesloten stelsel van de dubbele methode, thuishoorde, omdat in dat stelsel alle doeleinden waartoe een koopman administreert, zijn opgenomen. Wel bestond hier en daar een enkele kleine bij-administratie, de eigenlijke boekhouding domineerde dermate, dat men de begrippen administratie en boekhouding als identiek beschouwde en van administratie kon spreken, terwijl iedereen begreep, dat men de boekhouding bedoelde.

Over het boekhouden is reeds veel „gefilosofeerd”, men vindt in de desbetreffende litteratuur een groote staalkaart van formuleeringen en theorieën, die in wezen van elkaar niet zoozeer verschillen als men op het eerste oog wellicht zou vermoeden. Onder boekhouden zou men met een vrije gebruikmaking van hetgeen *Dr. Sternheim* in zijn hoofdstuk V: „De vastlegging” betoogt, kunnen verstaan: het volgens de systematiek eener bepaalde methode aantekenen van de handelingen van een

gevoerd beheer. De meest in gebruik zijnde methoden zijn de z.g. enkele en dubbele methoden en hun variaties. Deze methoden kan men verder met behulp van de historie of met behulp van ezelbruggetjes uitleggen en formuleeren. Zulks doet echter hier minder ter zake; het voornaamste is, dat het begrip boekhouden vastzit aan bepaalde historisch gegroeide methoden, die wat de dubbele methode betreft, waarop de nadruk in deze mag vallen, zijn uitdrukking vindt in een stelsel van gesloten rekeningen.

In het volgende zal nu onder boekhouden en onder boekhouding verstaan worden, dat onderdeel van het administreeren resp. dat onderdeel van een administratie, dat in direct en onverbrekkelijk verband staat met het rekeningstelsel, wat bij de dubbele methode beteekent dat het opgenomen moet zijn in het gesloten rekeningstelsel.

Buiten de aldus opgevatte boekhouding worden in een moderne bedrijfshuishouding nog tal van andere handelingen vastgelegd. In de eerste plaats kan gewezen worden op het soms zeer uitgebreide extra-comptabele werk als: een incasso-administratie of een kostprijadministratie, e.d. Deze onderdeelen van een administratie zou men nog met een iets ruimer genomen begrip als tot de „boekhouding” behoorende kunnen beschouwen, waarin ze vrij gemakkelijk door een enkele tusschenrekening kunnen worden opgenomen.

Daarnaast echter worden nog tal van handelingen en mutaties vastgelegd, hetzij in waarde, hetzij in quantiteiten of anderszins, die men niet tot de „boekhouding” zou kunnen rekenen zonder dit begrip geheel los te maken van hetgeen er hierboven onder verstaan werd, d.w.z. het los te maken van de begrippen dubbel-boekhouden, enkel-boekhouden en hun variaties. Men kan hier noemen: een contracten-administratie, een portiersadministratie, een quantitatieve magazijn-administratie, een quantitatieve emballage-administratie, de administratie van een arbeidsverdeelbureau, van een registratuur, de administratie in de fabriek (geleidekaarten, werkbrieffjes, tijdschrijversbrieffjes, stookboeken bij een oven, etc.), quantitatieve kluis-administratie bij een bank, een administratie van groote rente-, huur-, of premie-inkomsten, (controleregisters, mutatieregisters), de administratie van een auto- of wagenpark, etc.

De toestand is geleidelijk gegroeid, dat de eigenlijke boekhouding in een moderne bedrijfshuishouding nog slechts een klein onderdeel van de geheele administratie uitmaakt. De ontwikkeling betrof en betreft nu nog voornamelijk dat onderdeel van de administratie, dat buiten de eigenlijke boekhouding valt.

In de tijden, toen de boekhouding feitelijk de geheele administratie omvatte, was er tusschen de administraties van de verschillende bedrijfshuishoudingen groote overeenstemming, bij alle traden gemeenschappelijke principes duidelijk op den voorgrond.

De administraties van de moderne bedrijfshuishoudingen loopen sterk uiteen daarentegen, de principes van de boekhoudmethode, doorgaans het principe van de zich in evenwicht houdende rekeningen van het gesloten stelsel der dubbele methode, in iedere administratie tenslotte terug te vinden, hebben ten opzichte van het geheel nog slechts een relatief kleine beteekenis, zoo gering zelfs, dat men dikwijls moeite heeft ze in een administratie te onderkennen. Even lastig is het de gemeenschappelijke principes te ontdekken in de buiten de boekhouding vallende deelen van de administraties, voor zoover die tenminste aanwezig geacht kunnen worden. In elk geval treden de gemeenschappelijke principes in de administraties der moderne bedrijfshuishoudingen niet zoozeer meer op den voorgrond als vroeger. Dit feit geeft inhoud aan den drang naar een Inrichtingsleer, die de algemeene beginselen, de gemeenschappelijke principes en methoden moet leeren kennen, waar-

naar men zich bij de inrichting van een administratie zou kunnen richten. Eenigszins overdreven zou men kunnen zeggen, men kreeg behoefte aan een vademecum.

Het hoeft niet te verwonderen, dat de verwachtingen te dien aanzien hoog gespannen waren, de groei kwam uit het boekhouden. In het boekhouden zit systeem, aan de boekhoudingen liggen gemeenschappelijke principes ten grondslag, die tot richtsnoer dienen bij de inrichting van andere boekhoudingen. Het ligt voor de hand, en het is ook te begrijpen, dat men dergelijke verwachtingen, wellicht onbewust, nu ook koesterde voor de administraties, die geleidelijk uit de boekhoudingen groeiden.

Maar gesteld nu eens, dat men er in slaagt die gemeenschappelijke principes in de administraties te ontdekken, in hun meest ideale vorm, even algemeen geldend als b.v. het principe van het evenwicht in de dubbele methode van het boekhouden, zoodat men bij het inrichten van administraties over de gewenschte richtsnoeren beschikt, kan men dan eigenlijk wel spreken van een Inrichtingsleer? Het is toch alleszins logisch de analogie met het boekhouden wat verder door te trekken. In het voorafgaande werd er reeds op gewezen, dat in den tijd, dat de boekhouding in de administratie domineerde en de administraties daardoor groote onderlinge overeenkomst vertoonden, men van een Inrichtingsleer niet sprak, omdat inrichten niets anders was dan een „éénmalige” toepassing van de leer van het boekhouden. Hetzelfde geldt thans dan ook nog; het inrichten van een administratie zal niet anders kunnen zijn dan een „éénmalige” toepassing van wat men mede in analogie met de leer van het boekhouden de Administratieleer zou kunnen noemen.

Tegen een dergelijke benaming en een laten vallen van de benaming Inrichtingsleer pleit echter het feit, dat de benaming Inrichtingsleer reeds ingeburgerd is en zulks moet hier zwaar wegen. De benaming Inrichtingsleer — er zij terloops op gewezen, dat het nog niet uitgegroeid is tot een vaststaand begrip, daarop is de wacht juist — dankt zijn ontstaan aan de in de praktijk gevoelde behoefte aan algemeene richtsnoeren bij het inrichten van administraties en dringt de gedachte daarom onwillekeurig naar iets voor direkte toepassing vatbaar, iets concreets, een vademecum, zonder de zekerheid of zoo iets bestaat. De benaming Administratieleer suggereert zoo iets niet en doet vrijer, met minder ongeduld en minder dwang om tot iets praktisch te komen tegenover deze materie staan. Het verschil mag subtiel zijn, het is van belang genoeg hier aangestipt te worden.

Had men geen rekening te houden, met een reeds bestaande terminologie dan zou men beter doen met in deze ook niet te spreken van Administratieleer, maar van de leer van het boekhouden en ook het woord „administreeren”, dat nog een andere betekenis heeft¹⁾, uit de terminologie hier te bannen en te vervangen door „boekhouden”. Men sluit echter bij het bestaande spraakgebruik beter aan als men de woorden „boekhouden” en „boekhouding” „reserveert” voor dat onderdeel van een administratie, dat direct en onverbreekelijk verbonden is met het rekeningstelsel.

Waar de administratie uit de boekhouding groeide, is het te begrijpen, dat veel van wat over het boekhouden geschreven en „gefilosofeerd” is mede van toepassing is op het administreeeren. In wezen beoogt men met de administratie in de moderne be-

¹⁾ Administreeeren beteekende oorspronkelijk uitsluitend: beheeren, besturen, in welke betekenis men het o.m. vindt in de uitdrukking: administrateur van een suikerfabriek. Allengs is men het ook gaan gebruiken voor het schriftelijk of anderszins vastleggen van handelingen en gebeurtenissen. In deze betekenis gebruikt *Dr. Sternheim* het woord in: „Administratieve verwerking der kenmerkende handelingen.” In deze regelen wordt het woord in deze laatste betekenis gebruikt.

drijfshuishouding dezelfde doeleinden. Slechts door den groei in omvang van de bedrijfshuishoudingen en de zooveel meer ingewikkelde economische verhoudingen is de taak van een moderne administratie zooveel zwaarder dan die van de boekhouding in de overzichtelijke bedrijfshuishoudingen van vroeger, anderzijds staan haar echter ook de meest geraffineerde hulpmiddelen ten dienste.

Prof. Polak hield zich in zijn reeds genoemde inleiding in de allereerste plaats bezig met het vraagstuk der doelstellingen. „Waarom houdt men boek?” vraagt hij zich op pag. 9 af.

Leest men in de plaats daarvan „Waarom administreeert men?” dan kan in het geheel daarop volgende betoog een uiteenzetting gezien worden van de doelstellingen van het administreeeren en de slotsom, waartoe hij op pag. 17 komt, als zoodanig worden aanvaard. Men administreeert in een bedrijfshuishouding volgens *Prof. Polak* om drie motieven:

1. het vastleggen van vermogensrechtelijke verhoudingen tot derden,
2. verantwoording van en controle op beheerders,
3. statistische verwerking van cijfers omtrent verrichte handelingen teneinde voor toekomstige handelingen een leidraad te hebben.

Als vierde motief zou men daarnaast nog kunnen noemen:

4. om een vlot verloop van het bedrijfsproces te bevorderen.

Hierbij heeft men onder meer te denken aan de snelle interne informatie, die een administratie van een bank moet kunnen geven over de positie van haar cliënten op hun diverse rekeningen, ten einde te kunnen beoordeelen of verdere inmiddels aangevraagde transacties met hen kunnen worden aangegaan, aan het planningbureau, aan kasbegrotingen („loop der gelden”), ten einde te kunnen zorg dragen voor het tijdig beschikbaar zijn van de noodige liquide middelen bij de diverse filialen of onderhoorige bedrijven, e.d.

De Administratieleer (de Inrichtingsleer) moet nu de middelen leeren kennen, waarop deze doeleinden bereikt kunnen worden. Dat daartoe tegenwoordig een uitgebreide kennis noodig is zal hier niet betoogd behoeven te worden, het accountantsberoep dankt er zijn ontstaan aan. Men kan in deze niet meer volstaan met de simpele kennis van het boekhouden (de Boekhoudleer) hoewel men anderzijds weer niet zoover hoeft te gaan als de accountant, die beweerd zijn kennis van het boekhouden al reeds geheel vergeten te zijn, want zoo iemand schiet te kort in de kennis van een belangrijk onderdeel van de Administratieleer (de Inrichtingsleer).

In het onderstaande zal nu getracht worden die benodigde kennis de Administratieleer (de Inrichtingsleer) dus te rubriceren. *Het zij echter nadrukkelijk vermeld, dat die opsomming geen aanspraak mag en wil maken op volledigheid, terwijl ook geenszins bedoeld wordt de stof eens en voor altijd te systematiseren; zoo iets bouwt men geleidelijk en met vereenigde krachten op.*

a) Algemeen gedeelte.

Omshrijving van de begrippen administreeeren, boekhouden, hun onderlinge verhouding, de doelstellingen; verklaring van de begrippen: intra-comptabel, extra-comptabel, interne bescheiden, externe bescheiden, interne controle, externe controle, begrotingscontrole, verbandcontrole, ticketcontrole, accuratessecontrole, voorecalculatie, nacalculatie, bedrijfsstatistiek, etc.

b) Organisatorisch gedeelte.

De betekenis van doelmatige arbeidsverdeling, de organisatie van de waardeschepping (het teekenen van quitanties, polissen, abonnementen e.d.), de betekenis van: de eerste aantekening, het doorslagsysteem, het maken van de eerste aan-

teekening van externe bescheiden, het goed bijzijn van de administratie, het „zwangsläufig” zijn van de administratie, „vorgegedrukte” interne formulieren, etc.

c) *Historisch gedeelte.*

Beschrijving van den historischen groei van de administratie van bedrijfshuishoudingen, hetgeen tot nu toe wel voornamelijk zal zijn een beschrijving van de geschiedenis van het boekhouden.

d) *Kennis van de boekhoudstelsels.*

De dubbele methode, de enkele methode, de Engelse methode en diverse variaties, de cameralistische boekhouding en haar variaties.

e) *Kennis van de voornaamste rekeningstelsels.*

De rekeningstelsels van de diverse bedrijven, waarbij op typische verboekingen en rekeningen de aandacht komt te vallen. als: het bootenboek bij de graanhandel, de reisrekening bij scheepvaartmaatschappijen, de rekening „Effectenorders” bij de banken, de opslagrekeningen bij fabrieksbedrijven, etc.

f) *Kennis van de administratie van veel voorkomende handelingen.*

Incasso-administratie, loon-administratie, kas-administratie, kostprijs-administratie, administratie van groote huur-, rente-, of premie-inkomens, voorraad-administratie, zegel-administratie, administratie van regiewerken, abonnementen-administratie, polis-administratie, afnemers-administratie, reizigers-administratie, portiers-administratie, contracten-administratie, order-administratie, administratie van het arbeidsverdeelbureau, administratie van een groot effecten-, huizen-, of hypotheek bezit, etc.

g) *Juridisch gedeelte.*

Kennis van de wettelijke bepalingen inzake administreeën en boekhouden, kennis van reglementen als begrootingsvoorschriften en rekeningvoorschriften voor gemeenten en overheidsbedrijven, staatsecomptabiliteit, etc.

h) *Kennis van de technische hulpmiddelen.*

Kennis van de verdiensten, de toepassingsmogelijkheden en toepassingsgrenzen van de diverse: schrijfmachines, boekhoudmachines, statistiekmachines, rekenmachines, adresseermachines, kasregisters, tijd klokken, kaartsystemen, speciaal ingerichte boeken, paragonstelsel, copieersystemen, etc.

Hoe en in welke volgorde de stof den studeerenden onderwezen dient te worden is een vraagstuk van paedagogischen aard en staat hier ten deele naast. Reeds thans leert men vrijwel algemeen de eerste beginselen van het boekhouden op een leeftijd, waarop men van het bestaan van een accountantsberoep nauwelijks af kan weten.

Anderzijds zullen er onderdeelen zijn, die zelfs voor het meest strenge accountants-examen niet gevraagd zullen worden, waarmede dan in het bijzonder de sub. e) vermelde stof bedoeld wordt. Hieronder vallen de uitgebreide monografieën over de administratie van bepaalde bedrijven.

De Heer *Veeschouwer* was op den meer genoemden Accountantsdag in 1922 wellicht in wezen de meest principiele opponent van *Prof Polak*, waar hij het bestaan van een Administratieleer (Inrichtingsleer) ontkende en naar de praktijk verwees om de noodige kennis te verkrijgen voor het inrichten van administraties. Hierin schuilt een groote kern van waarheid. Het zou verkeerd zijn te meenen, dat men den aankomenden accountants de Administratieleer (Inrichtingsleer) in haar

geheel zou kunnen bijbrengen, het terrein is daarvoor te groot en eischt te veel parate kennis en praktische ervaring, dan dat men die van examinandi zou mogen verlangen. Terecht heeft men dan ook den eisch van de kennis van de administraties van de meest voorkomende bedrijven voor de examens laten vervallen en bewegen de inrichtingsvraagstukken zich in een andere richting. Toch is deze kennis als een onderdeel van de Administratieleer (Inrichtingsleer) te beschouwen; het is onjuist te meenen, dat er geen Administratieleer (Inrichtingsleer) zou bestaan, omdat men een deel daarvan wellicht het meest op de praktijk afgestemde deel, na afleggen van het examen zich in de praktijk pas eigen kan maken.

Anderzijds zijn er weer onderdeelen, waaraan men bij de opleiding gaarne meer aandacht besteed zag, in welk verband geweest zij op de kennis van de administratieve hulpmiddelen.

Dr. E. TEKENBROEK

BESLECHTE GESCHILLEN

Red. Mr. A. E. J. NYSINGH

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Deschuldbekentenis zonder oorzaak

Het mag als bekend verondersteld worden, dat de Hooge Raad zich ten aanzien van de vraag, wat de beteekenis is van een schuldbekentenis, op het standpunt stelt, dat deze op zich zelf geen verbintenis schept, doch bewijsmiddel is van hetgeen daarin wordt vermeld.

Wanneer iemand schriftelijk verklaart geld schuldig te zijn aan een ander uit geldleening, dan *ontstaat* zijn verbintenis door de overeenkomst van verbruikleening, doch wordt zij door die schriftelijke verklaring *bewezen*.

Waar nu onze wet uitdrukkelijk bepaalt eenerzijds dat voor de bestaanbaarheid van overeenkomsten vereischt zijn vier voorwaarden, waaronder een geoorloofde oorzaak (artikel 1356 B.W.), welke bepaling nader wordt uitgewerkt in het voorschrift van artikel 1371 B. W. — een overeenkomst zonder oorzaak, of uit een valsche of ongeoorloofde oorzaak, aangaan, is krachteloos — en anderzijds dat „een iegelijk die beweert enig regt te hebben, of zich op enig feit tot staving van zijn regt beroept, het bestaan van dat regt of van dat feit moet bewijzen” (artikel 1902 B. W.) is het duidelijk, dat in een geding, wanneer gevorderd wordt op grond van een verbintenis uit overeenkomst, gesteld en bewezen moet worden ook de oorzaak, d.w.z. de reden, waarom men verbonden is, en wel door den eischer. Legt hij een schriftelijke schuldbekentenis over, dan kan deze het noodige bewijs opleveren, mits haar inhoud voldoende is; het geschrift kan niet meer bewijzen dan het inhoudt; vermeldt het de oorzaak der schuld, het bewijst deze meteen; vermeldt het deze niet, de eischer zal de oorzaak van elders dienen te bewijzen.

Ziedaar het eenvoudige en duidelijke systeem van onze wet en van den Hoogen Raad. De speciale wetsbepaling welke aan dergelijke schuldbekentenissen is gewijd, artikel 1372 B.W., bepaalt niet anders, doch is voor toepassing van het vorenomschreven systeem eigenlijk niet eens noodig. Zij bevestigt het voren weergegeven standpunt echter volkomen:

„Indien er geene oorzaak is uitgedrukt en er echter eene „geoorloofde aanwezig is, of ook indien er eene andere „geoorloofde oorzaak dan de uitgedrukte bestaat, is niette „min de overeenkomst van kracht.”